

CONTEÚDOS COBRADOS NO EXAME DA OAB: DIREITO AMBIENTAL

Francisca Tamires de Sousa Costa ¹
Giorgio Rabelo Leite ²
Márcio José Lima Benício³

RESUMO: O artigo origina-se do projeto “Conhecendo o Exame da Ordem - Uma análise sobre os principais assuntos abordados no Exame da Ordem”, aprovado e em andamento no Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário da Grande Fortaleza- PROGIC. Este artigo tem por objetivo analisar e identificar os conteúdos que são mais cobrados no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na disciplina de Direito Ambiental, para direcionar os estudos do acadêmico que deseja realizar o Exame e se tornar advogado. A metodologia adotada inclui a análise das últimas provas aplicadas no Exame da OAB.

Palavra-Chave: Exame; OAB; Direito Ambiental

¹ Discente do Curso de Direito pelo Centro Universitário Da Grande Fortaleza. E-mail: tamires.costaa18@gmail.com

² Discente do Curso de Direito pelo Centro Universitário Da Grande Fortaleza. E-mail: giorgiorabeloleite20@gmail.com

³ Orientador. Docente do Curso de Direito do Centro Universitário Da Grande Fortaleza , Mestre em Direito. E-mail: marciobenicio@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Um dos requisitos indispensáveis para se tornar advogado é ser aprovado em todas as fases do Exame da OAB, este projeto “Conhecendo o Exame da Ordem - Uma análise sobre os principais assuntos abordados no Exame da Ordem”, tem como objetivo principal aferir os assuntos, jurisprudências que são mais cobradas na Prova da Ordem para contribuir com o estudo dos acadêmicos que estão se preparando para o certame da OAB. Neste monte, essa pesquisa tem como foco principal apresentar os resultados da disciplina de Direito Ambiental, visto que, em um outro momento do projeto já foram apresentados os resultados de outras duas matérias, Direito Penal e Direito Civil. Além dessas está sendo feita uma análise também na disciplina de Direito do Consumidor. O certame da ordem é composto por 20 matérias e pretende-se que todas sejam analisadas na continuidade desta pesquisa.

2. MÉTODOS

A pesquisa envolveu a análise das questões de exames anteriores da OAB na disciplina mencionada. Foram examinados os temas mais frequentes partindo do 28º ao 39º certame do Exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), totalizando 12 exames. Importante salientar que o 28º, 29º, 30º concurso foram aplicados no ano de 2019. O 31º realizado em 2020, o 32º e 33º em 2021, o 34º ao 36º em 2022, 37º e 38º em 2023 e por último, o 39º em 2024.

A provas foram retiradas no site da banca examinadora responsável pelo certame, a Fundação Getúlio Vargas – FGV (<https://oab.fgv.br>). Depois da coleta das provas de Direito Ambiental, foi feita uma análise em cada questão para identificar qual o assunto as questões abordavam, com a ajuda de algumas doutrinas e sites de questões como por exemplo, QConcursos, Gran Questões. Então foi realizado um resultado dos conteúdos que foram mais cobrados nos últimos dozes certames de ambiental. Registra-se que cada exame realizado conta com duas questões de Direito Ambiental, totalizando 24 questões.

3. RESULTADOS

Os temas abordados foram distribuídos de acordo com a sua relevância percentual, o que demonstra a importância de cada assunto dentro do Exame da Ordem. Das 24 questões

analisadas 3 questões são de competência legislativa, correspondendo a 12,5% do total, mostrando sua relevância e tendo destaque entre os assuntos.

As resoluções do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) assim como questões sobre Crimes Ambientais apresentam o mesmo percentual, cada uma correspondendo a 8,3%. Esses dois tópicos são primordiais, de acordo com o Site: RESOLUÇÃO do conama. **Diário oficial**, 2017. Disponível em: <https://e-diariooficial.com/licenciamento-ambiental-cetesb/resolucao-conama>>. Acesso em: 30 ago.2024.

O CONAMA, estabelece normas, critérios e padrões sobre o controle e garantia da qualidade do meio ambiente. Já a lei de crimes ambientais dispõe sobre sanções penais e administrativa decorrentes de condutas lesivas ao meio ambiente.

Os Princípios ambientais também representam **12,5%** da análise, sendo preceitos orientadores dentro do direito ambiental, ocupam também destaque sobre os demais assuntos. De acordo com Machado e Aragão (2022, p.39, Princípios Ambientais, editora JusPODIVM) “os princípios têm funções importantes das quais se destacam a integração de lacunas legais e a correção de antinomias normativas aparentes. Os princípios asseguram, a diversos níveis, a coerência do ordenamento jurídico, ajudando o intérprete e o aplicador do Direito a procurar analogias e pontos de conexão que lhe permitam procurar as soluções jurídicas mais efetivas para os problemas com que se deparam.”.

A Lei do Sistema Nacional de Conservação e a Política Nacional do Meio Ambiente tem igualmente o mesmo percentual de importância, cada uma correspondendo a 8,3% das questões analisadas. “A Lei n. 9.985/2000, ao regulamentar os incisos I, II, III e VII do § 1º do art. 225 da CF/88, representa o aprimoramento e a sistematização do regime jurídico de proteção de áreas ambientais[...] O diploma em análise, dada a relevância do seu objeto, é certamente um dos mais importantes e modernos da legislação ambiental brasileira.” (SARLET, I.; MACHADO, P.; FENSTERSEIFER, T, 2015, p.483 e 484)

Abaixo segue uma tabela com os percentuais:

Direito Ambiental	Porcentagem %
Competência legislativa	12,5%
Resolução do CONAMA	8,3%
Crime Ambiental	8,3%
Princípios	12,5%

Lei do Sistema Nacional de Conservação	8,3%
Política Nacional do Meio Ambiente	8,3%

4. DISCUSSÃO

A discussão tem como fundamento principal direcionar o estudo do acadêmico de forma mais específica e aprofundada na disciplina de Direito Ambiental. Sabe-se que o Exame da Ordem tem uma grande importância na vida do acadêmico de Direito que deseja se tornar um advogado. Desse modo, os resultados obtidos na presente pesquisa poderão ser apresentados para os acadêmicos de Direito, incentivando e facilitando os estudos para o Certame da Ordem. Ademais, como já dito anteriormente, foi realizada uma análise em outro momento do projeto, sobre outras duas disciplinas, colaborando ainda mais com o direcionamento dos estudos. A pesquisa pode servir também para os alunos criarem grupos com outros alunos para debater acerca dos assuntos mais cobrados.

5. CONCLUSÃO

Esta pesquisa possibilita ao acadêmico uma visão mais específica, sobre os temas que são mais recorrentes nas questões de Direito Ambiental.

O estudante ao fazer uma análise desses dados poderá ter um desenvolvimento maior em sua preparação para o Exame da Ordem.

Desse modo, com os resultados obtidos na presente pesquisa, deseja-se que os acadêmicos consigam fazer um estudo eficiente e específico para obter êxito no Exame da Ordem. Por fim, sugere-se que os resultados obtidos sejam compartilhados nos eventos acadêmicos, como a Semana Acadêmica e Semana do Direito, bem como nas salas de aula.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GRANJEIRO, Gabriel. Gran cursos. [S.d.]. Questões de concursos. Disponível em: <https://questoes.grancursosonline.com.br/>. Acesso em: 15 ago. 2024.

MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2015.

_____. Direito ambiental brasileiro. 39. ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2023.

MACHADO, Paulo Afonso Leme; ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. Princípios ambientais. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022.

SARLET, Ingo Wolfgang; MACHADO, Paulo Afonso Leme; FENSTERSEIFER, Tiago. Constituição e legislação ambiental comentada. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2015.

YDUQS. QConcursos. [s.d.]. Questões de concursos. Disponível em: <https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes>. Acesso em: 02 ago. 2024.